

DESAFÍOS Y LOGROS EN LA REHABILITACIÓN DE FRACTURA BIMALEOLAR: UN ESTUDIO DE CASO

Alejandro Chia Arenas, Katherine Gomez Gonzalez, Dairo Jhair Sanchez Cruz, Jeimy Vanessa Sierra Pedraza, Elis Jose Villamizar Manotas, Luisa Fernanda Zambrano, Giselth Dayana Bothia Ávila

Universidad Manuela Beltrán

Facultad – Fisioterapia

Alejandro.chia@academia.umb.edu.co, Katherine.gomez@academia.umb.edu.co, dairo.sanchez@academia.ub.edu.co, jeimysierra.vp@academia.umb.edu.co, elisvillamizar.jm@academia.umb.edu.co, luisa.zambrano@academia.umb.edu.co, giselth.bothia@docentes.umb.edu.co

Resumen

Las fracturas bimalleolares, aunque predominantes, no solo afectan la movilidad sino también la función muscular y articular debido a la alteración de la anatomía. Esto puede resultar en limitaciones significativas en la amplitud del movimiento, particularmente en la dorsiflexión que desempeña un papel crucial en la absorción del peso durante la marcha. Para abordar estas limitaciones, la fisioterapia manual se ha convertido en una herramienta importante en la rehabilitación de fracturas de tobillo. Técnicas como las movilizaciones de Maitland y Kantelborn, junto con la liberación miofascial, están diseñadas para mejorar la movilidad articular, lo que a su vez reduce las complicaciones a largo plazo. Esta comprensión detallada de las lesiones y sus implicaciones funcionales son esenciales para adaptar las estrategias de intervención y mejorar la calidad de vida de los pacientes en el proceso de rehabilitación.

Abstract

Bimalleolar fractures, although predominant, not only affect mobility but also muscular and articular function due to the alteration of anatomy. This can result in significant limitations in the range of motion, particularly in dorsiflexion, which plays a crucial role in weight absorption during gait. To address these limitations, manual physical therapy has become an important tool in the rehabilitation of ankle fractures. Techniques such as Maitland and Kaltenborn mobilizations, along with myofascial release, are designed to improve joint mobility, which in turn reduces long-term complications. This detailed understanding of injuries and their functional implications is essential to adapt intervention strategies and

improve the quality of life of patients in the rehabilitation process.

Palabras Clave- Rehabilitación, Funcionalidad, Fractura Bimaleolar, Evaluación Fisioterapéutica, Electroterapia, Desempeño Muscular

I. INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista anatómico el tobillo constituye un conjunto de articulaciones de tipo sinovial que proporcionan estabilidad y soporte al cuerpo humano. Estas articulaciones son las responsables de los movimientos de flexión plantar (plantiflexión) y flexión dorsal (dorsiflexión). Dichos movimientos son esenciales para ejecutar la marcha (Durans de Carvalho et al, 2023).

Las fracturas de tobillo están clasificadas de distintas formas de acuerdo al número de maléolos afectados, si son estables o inestables, y se producen en función del mecanismo de lesión ya sea directo o indirecto pues los traumatismos de alta y moderada energía de tipo indirecto producidos por accidentes de tránsito y caídas desde el plano de sustentación constituyen las etiologías más frecuentes (Sous Sánchez et al, 2011). De hecho, estas son las lesiones músculo esqueléticas más comunes manejadas por los cirujanos ortopédicos, según las estadísticas de Estados Unidos, el Reino Unido y Escocia; corresponden hasta el 9,2% del total de las fracturas, las cuales afectan tanto a hombres como a mujeres, con una incidencia de 12 por cada 1000 habitantes, por lo general afectan a los hombres jóvenes y las mujeres de mayores, sin embargo, por debajo de la edad de 50 años; las fracturas de tobillo son las más comunes en los hombres. Siendo las fracturas bimalleolares predominantes con una incidencia del 84% respecto a otras fracturas de tobillo. (López Contreras, et al., 2019).

Debido a la afectación de la estructura anatómica de la articulación, se generan limitaciones en la movilidad, principalmente debido a la disminución en el rango de movimiento articular. Un ejemplo de esto es la restricción en la dorsiflexión, la cual juega un papel crucial en la absorción del peso corporal durante la marcha (de Castro Silva et al, 2021). La rehabilitación deficiente de este tipo de fractura es una de las principales causas de discapacidad persistente. Ante esta situación, es necesario explorar enfoques de intervención holísticos que complementen la rehabilitación a través del ejercicio terapéutico. Es por eso que se recurre a técnicas de terapia manual, las cuales se perfilan como opciones de tratamiento para este tipo de fracturas (Afanador et al, 2023).

Estas técnicas de terapia manual se emplean para mejorar la función musculoesquelética, tal es el caso de las movilizaciones de Maitland y Kantelborn en sus distintos grados (I-IV), así como la liberación miofascial las cuales tienen como objetivo fundamental aumentar el rango de movimiento, fortalecer los músculos y prevenir limitaciones funcionales (Painter et al, 2015).

El enfoque de fisioterapia manual ha demostrado su eficacia tanto a corto como a largo plazo. Estudios, como el realizado por Painter y colaboradores en 2015, respaldan su efectividad en la mejora de resultados. Se ha encontrado que las técnicas que se utilizan tienen unos principios de acción diferentes, pero apuntan a un objetivo en común y es restaurar tanto la movilidad de los tejidos blandos como de las articulaciones proporcionando mejoras significativas en la función y reducción del dolor en los pacientes. Esto demuestra que la terapia manual es una herramienta valiosa que permite promover la reducción de las limitaciones funcionales ya que se evidenció que las fracturas bimaloleares cuentan con mayor probabilidad de desarrollar algún tipo de complicación en comparación con las unimaleolares (Martínez, et al., 2023), generando un impacto significativo en la calidad de vida debido al compromiso que estas generan en aspectos claves como la movilidad y capacidad para ejecutar actividades de la vida diaria, recreativas y deportivas (Cartiel-Marina, L., et al., 2020).

Teniendo en cuenta esto, la compresión detallada desde un caso específico puede ayudar a mejorar el conocimiento clínico sobre este tipo de fracturas y su manejo, como su adaptación a las necesidades específicas del paciente (Martínez-Barro, D., et al., 2023). Lo que podría proporcionar información valiosa para personalizar el tratamiento en casos futuros, siendo crucial para determinar la

efectividad del enfoque de rehabilitación utilizado e identificar posibles complicaciones que puedan surgir después de la recuperación inicial, al mismo tiempo que fundamenta académicamente las bases teóricas en un contexto práctico (McKeown, R., et al., 2020).

II. DESARROLLO

Evaluación Fisioterapéutica según APTA

El estudio de caso ofrece un análisis detallado de un paciente masculino de 49 años diagnosticado con fractura bimaloleolar, la cual ha evolucionado durante 14 meses. Antes de llevar a cabo la evaluación e intervención fisioterapéutica, se informó al paciente, a través de un consentimiento informado que él firmó, sobre los procedimientos que se realizarían durante el período de intervención. Durante la evaluación fisioterapéutica, se identificaron los siguientes hallazgos

En la evaluación por sistemas según apta: en la categoría de ventilación y respiración se obtiene una frecuencia respiratoria de 18 rpm, con una saturación de oxígeno del 96% lo que indica que está dentro del rango normal; en la categoría de circulación arterial se evaluó la frecuencia cardíaca dando como resultado 81 ppm y una presión arterial de 125/84 mmHg en funciones mentales se evaluó mediante esfera mental, orientación x3 (persona, tiempo, espacio) mediante una serie de preguntas en las cuales no evidencia ningún compromiso; en categoría de integridad tegumentaria, se aplica escala de Vancouver para valorar dos cicatrices posquirúrgicas, la primera en dorso proximal del pie de 12 cm de longitud evidenciando vascularidad rosada, hiperpigmentación, plegabilidad firme, altura menor a 2mm, con dolor ocasional y su estado es adherida, para una puntuación total de 10 puntos, la segunda en región supramaleolar lateral de 6 cm de longitud, evidenciando vascularidad rosada, hiperpigmentación, plegabilidad firme, altura de 2 a 5 mm, con dolor ocasional y su estado es adherida. para una puntuación total de 11 puntos; en categoría de dolor se evalúa según escala verbal numérica donde refiere una nota de 4/10 con dolor de tipo ocasional al reposo y constante al movimiento principalmente durante la dorsiflexión e inversión; en categoría de sensibilidad, se aplica la carta de sensibilidad donde el paciente presenta a nivel superficial en dermatoma L5 hiperestesia e hiperalgesia y sensación a temperatura normal, a

nivel profundo y mixto no presenta alteraciones. En categoría de reflejos se evalúan reflejos osteotendinosos presentando normorreflexia a nivel de isquiotibiales, patelar y aquiliano. En categoría de rango de movimiento se evalúa a través de goniometría donde se observa alteración del rango de movimiento en MMII (según AAOS) durante la plantiflexión 0-12° (0-50°), dorsiflexión 0° (0-15°), inversión 0-4° (0-35°), eversión 0° (0-15°); en categoría de desempeño muscular se evalúa según de Daniels modificada obteniendo en MMII al realizar: extensión de rodilla nota de 4-, flexión de rodilla nota de 3+, flexión plantar de tobillo nota de 3+, flexión dorsal e inversión del pie nota de 3+, flexión metatarsalángica del hallux nota de 0, flexión metatarsalángica de dedos del pie nota de 4-, flexión interfalángica del hallux nota de 0, flexión interfalángica de dedos del pie nota de 4-, extensión metatarsalángica del hallux nota de 0, extensión metatarsalángica de dedos del pie nota de 3+, extensión interfalángica del hallux nota de 0, extensión interfalángica de dedos del pie nota de 3+; en categoría de postura se evalúa mediante postura estática encontrando desde una vista anterior descenso de hombro derecho, aumento de ángulo toraco-braquial izquierdo elevación de cadera izquierda. Desde una vista lateral izquierda y derecha se evidencia, protrusión de hombros, protrusión abdominal, pie izquierdo con marcada disminución de bóveda plantar (pie plano), en pronación y adelantamiento; en las medidas antropométricas o de longitud se evidencia: en MSD la medida real es de 61 cm y la medida aparente es de 65 cm, en MSI la medida real es de 61.5 cm y la medida aparente es de 65.5 cm, en MID, la medida real es de 90 cm y la medida aparente es de 92 cm, en MII, la medida real es de 88 cm y la medida aparente es de 90 cm, en IMC se evidenció una talla de 1.75 m y un peso de 95 kg obteniendo un valor de 31 indicando Obesidad; seguidamente se evalúa marcha mediante test de marcha cualitativa donde se observa alteración en fase de contacto inicial en MMII al no ser evidente el apoyo en talón, durante fase de pre-balanceo es limitado el contacto a nivel de metatarsos y falanges, en fase de soporte medio realiza lateralización de la pelvis, en fase de soporte terminal es nulo el movimiento de tobillo izquierdo; se observan limitación en la función propulsiva al no haber respuesta por parte del Hallux; En marcha cuantitativa teniendo como referencia los parámetros espaciales se evidencia: zancada de MMID 96 cm, de MMII 99 cm, Longitud de paso MMID 48 cm, de MMII 52 cm, Ángulo de paso de MMID 9°, de MMII 5°, ancho

de paso de MMID 5 cm, de MMII 0 cm. En categoría de balance se aplica test de Romberg donde el paciente obtiene una nota de 0 (en MMII), es decir el paciente pierde el equilibrio y realiza desviación del cuerpo. Para finalizar, en la categoría de autocuidado y vida doméstica se evalúa mediante índice de Barthel donde se obtiene un puntaje de 100/100 siendo totalmente independiente.

De la evaluación fisioterapéutica se puede concluir que hay un predominio en afecciones musculoesqueléticas pues presenta deficiencia en la movilidad articular, desempeño muscular y rango de movilidad asociado con fractura, deficiencia de la postura y también afectación en el sistema tegumentario pues hay una deficiencia de la integridad tegumentaria secundaria a compromiso de piel que se extiende a fascia, músculo y hueso que se incrementa por los factores de riesgo asociados, como la obesidad, que influyen en el proceso de rehabilitación y recuperación (Benedick, 2020).

Debido a la complejidad del caso, es necesario implementar un plan de tratamiento integral y personalizado, que se enfoque en abordar los desafíos presentados por la fractura bimalleolar con el objetivo de mejorar el desempeño musculoesquelético, aumentar los rangos de movimiento en las extremidades inferiores y optimizar el rendimiento muscular para las actividades básicas y cotidianas.

Una vez culminado el proceso de evaluación según Apta se estableció la terapia manual como una de las principales estrategias de intervención para la cual se completó el siguiente registro de evaluación de cuadrante inferior a partir del cual se identifican disfunciones neuromusculoesqueléticas (Kaltenborn et al, (2004).

Evaluación fisioterapéutica desde la Terapia Manual

PREGUNTAS REGIONALES		
Pelvis	Efectos de escalera	No refiere

	Dolor al voltearse de la cama	No refiere
PREGUNTAS PERIFÉRICAS		
Cadera	Dolor inguinal	No refiere
	Inestabilidad con apoyo por dolor	No refiere
	Se afloja la pierna al pararse	No refiere

	Temperatura aumentada	No presenta
--	-----------------------	-------------

Test y medidas (evaluación objetiva)

Scan Test:

Durante el examen de la marcha, se observa que el paciente presenta alteración en la fase de contacto inicial en los miembros inferiores, ya que no se evidencia el apoyo en el talón. Durante la fase de pre-balanceo, el contacto se limita a los metatarsos y las falanges. En la fase de soporte medio, se produce una lateralización de la pelvis, y en la fase de soporte terminal, no hay movimiento en el tobillo izquierdo. Además, se observa una limitación en la función propulsiva debido a la falta de respuesta del Hallux. En cuanto a la postura, desde una vista frontal se observa un descenso del hombro derecho, un aumento del ángulo toraco-braquial izquierdo y una elevación de la cadera izquierda. Desde una vista lateral, se observa una protrusión de hombros, protrusión abdominal y el pie izquierdo presenta una marcada disminución de la bóveda plantar (pie plano), estando en pronación y adelantado. En cuanto a las cicatrices, se encuentra una en el dorso proximal del pie, con una longitud de 12 cm. Según escala de Vancouver presenta una vascularidad rosada, hiperpigmentación, plegabilidad firme y una altura menor a 2 mm. Se reporta dolor ocasional y su estado es adherido, con una puntuación total de 10 puntos. La segunda cicatriz se encuentra en la región supra maleolar lateral, con una longitud de 6 cm. También muestra una vascularidad rosada, hiperpigmentación, plegabilidad firme y una altura de 2 a 5 mm. Se reporta dolor ocasional y su estado es adherida, con una puntuación total de 11 puntos. Durante la evaluación de la marcha en punta de pies y en talones, no se observa ningún déficit radicular. Sin embargo, al realizar sentadilla, el paciente experimenta dolor y presenta limitación en la dorsiflexión. En la torsión bípeda, se observa una pronosupinación del pie y al realizar la supinación activa, se nota una disminución de la bóveda plantar. En términos de estabilidad ligamentaria, todos los ligamentos tanto internos como externos están firmes. Los ligamentos internos, como el tibia astragalino anterior, posterior, el tibioescafoideo y el tibia calcáneo, muestran firmeza. Del mismo modo, los ligamentos externos como el peroneo astragalino anterior y posterior, junto con el peroneo calcáneo, también están firmes, garantizando así la adecuada estabilidad de la zona.

PREGUNTAS PERIFÉRICAS ESPECÍFICAS		
Rodilla	Dolor con ascenso y descenso de escaleras	No refiere
	Cuclillas	No refiere
	Posición de rodillas	No refiere
	Bloqueos	No refiere
	Sonidos	No refiere
	Inestabilidad por cuerpo extraño	No refiere
Cuello de pie y pie	Inestabilidad con apoyo	Presenta al adoptar postura bípeda mantenida
	Lesión ligamentaria	Presentó en el pasado
	Bloqueo por cuerpo extraño	Presenta

En cuanto al estado de la fascia en la musculatura plantar y del tríceps sural revela ciertas características. En la musculatura plantar, la triple respuesta y la piel de naranja muestran una respuesta positiva, mientras que el Rolling es negativo. Por otro lado, en la musculatura del tríceps sural, tanto la triple respuesta como la piel de naranja también son positivas, mientras que el Rolling es negativo.

Intervención desde terapia manual

Desde la terapia manual, se aplican diversas técnicas para abordar al paciente. Entre ellas, la liberación miofascial que permite realizar un deslizamiento longitudinal en la musculatura plantar y el tríceps sural, así como un deslizamiento transversal específicamente en el tríceps sural. Además, se emplea la técnica del árbol en el tríceps sural para mejorar la movilidad y reducir la tensión en esta área. Otra técnica útil es la tracción, como la tracción mantenida y la tracción intermitente en el cuello de pie, que alivian la tensión y mejoran la movilidad en esa región. Las movilizaciones también son efectivas: el grado 1 y 2 abordan el dolor y el edema en la articulación tibioperonea astragalina, mientras que el grado 3 se enfoca en mejorar la amplitud de movimiento en la misma área y en la articulación tibioperonea proximal. Además, el reposicionamiento articular, especialmente la fijación del astrágalo estimula la dorsiflexión y mejora la alineación articular en esa zona específica.

Desarrollo integral

Seguimiento y evolución:

El tratamiento, como se detalla en las Tablas 1 y 2, se enfocó en la terapia manual para los rangos de movimiento y en la electroestimulación con pluma de punto motor para la capacidad muscular del hallux. Este enfoque terapéutico se implementó a lo largo de un periodo de 8 semanas y se dividió en dos fases. Durante la primera fase del tratamiento, se llevó a cabo una evaluación exhaustiva para identificar las áreas con mayor alteración y se establecieron objetivos específicos para cada fase de intervención. La terapia manual se centró en restablecer los rangos de movimiento adecuados, mientras que la electroestimulación se utilizó para mejorar la capacidad muscular del hallux. En la segunda fase, se continuó con el plan de tratamiento, ajustando las técnicas según la respuesta del paciente y progresando gradualmente

en la intensidad y enfoque de las intervenciones. Además, se fomentó la participación del paciente en su proceso de recuperación para optimizar los resultados.

Al finalizar las 8 semanas de tratamiento, se evidenció una evolución favorable en los principales desafíos presentados por el paciente. Las evaluaciones realizadas antes, durante y al finalizar el tratamiento mostraron mejoras significativas, especialmente a través de la electroestimulación y la terapia manual, lo que se reflejó en una mayor capacidad muscular del hallux y un aumento en los rangos de movimiento, respectivamente. Asimismo, a través de un enfoque convencional, se observó un incremento en el rendimiento muscular de los flexores plantares, dorsales, inversores y eversores, junto con una mejora en el equilibrio.

Valoración inicial:

(Categoría) ROM MMII	Flexión plantar	Flexión dorsal	Inversión	Eversión
Valoración inicial	0-12°	0°	0-4°	0°

(Categoría) Desempeño muscular de Hallux MMII	Extensión metatarsal del Hallux	Extensión interfalángica del Hallux	Flexión metatarsal del Hallux	Flexión interfalángica del Hallux
Valoración inicial	0	0	0	0

(Categoría) Desempeño muscular cuello de pie y pie MMII	Flexión plantar	Flexión dorsal e inversión	Eversión
Valoración inicial	2-	2	2-

(Categoría) Balance MMII	Test de Romberg
Valoración inicial	0

Tabla 1
Plan de intervención

PRIMERA FASE		
SEMANA 1		
ROM	DESEMPEÑO MUSCULAR	BALANCE
Estiramientos estáticos de cuello de pie	Electroestimulación (pluma de punto motor en tibial anterior)	Deslizamientos del pie en distintas direcciones
TM (Liberación miofascial) Deslizamiento longitudinal sobre musculatura plantar	Fortalecimiento de plantiflexores, dorsiflexores e inversores mediante isométricos estáticos	
TM (Técnicas de tracción) de manera mantenida en cuello de pie		
Estiramientos activos		

SEMANA 2		
ROM	DESEMPEÑO MUSCULAR	BALANCE
Estiramientos estáticos de cuello de pie	Electroestimulación (pluma de punto motor en tibial anterior y abductor del Hallux)	Transferencias de peso en distintas direcciones
TM (Liberación miofascial) Deslizamiento longitudinal sobre musculatura plantar	Fortalecimiento de plantiflexores, dorsiflexores e inversores mediante isométricos dinámicos	
TM (Técnicas de tracción) de manera mantenida en cuello de pie		
TM (Movilizaciones) Grado 1 y 2 fijando astrágalo movilizand mortaja y viceversa		
Estiramientos activos		
SEMANA 3		
ROM	DESEMPEÑO MUSCULAR	BALANCE
TFNP (sostener relajar) de cuello de pie	Electroestimulación (pluma de punto motor en abductor y extensor largo del Hallux)	Ejecución de marcha semi tándem y tándem con obstáculos

™(Liberación miofascial) Deslizamiento longitudinal Deslizamiento longitudinal sobre musculatura plantar y tríceps sural	Cinesiterapia activa resistida de plantiflexores mediante elásticos	
™(Técnicas de tracción) de manera intermitente en cuello de pie y calcáneo.		
™(Movilizaciones) Grado 3 fijando astrágalo, movilizándolo mortaja y viceversa		
SEMANA 4		
ROM	DESEMPEÑO MUSCULAR	BALANCE
TFNP (sostener relajar) de cuello de pie	Electroestimulación (pluma de punto motor en abductor y extensor largo del Hallux)	Ejecución de marcha en distintos sentidos sobre superficies con inclinación
™(Liberación miofascial) técnica del árbol sobre tríceps sural	Cinesiterapia activa resistida de plantiflexores mediante elásticos	
™(Técnicas de tracción) de manera intermitente en cuello de pie y calcáneo.		

™(Movilizaciones) Grado 3 fijando astrágalo movilizándolo mortaja y viceversa para ganar plantiflexión y dorsiflexión		
™(reposicionamiento Articular) reposicionamiento articular con fijación desde astrágalo		

Valoración Intermedia:

(Categoría) ROM MMII	Flexión plantar	Flexión dorsal	Inversión	Eversión
Valoración intermedia	0-16°	0-6°	0-8°	0-2°

(Categoría) Desempeño muscular de Hallux MMII	Extensión metatarsal del Hallux	Extensión interfalángica del Hallux	Flexión metatarsal del Hallux	Flexión interfalángica del Hallux
Valoración intermedia	1	0	2	1

media				
-------	--	--	--	--

(Categoría) Desempeño muscular cuello de pie y pie MMII	Flexión plantar	Flexión dorsal e inversión	Eversión
Valoración intermedia	2+	2+	2

(Categoría) Balance MMII	Test de Romberg
Valoración intermedia	0

Tabla 2
Plan de intervención

SEGUNDA FASE		
SEMANA 5		
ROM	DESEMPEÑO MUSCULAR	BALANCE
TM(Liberación miofascial) Deslizamiento transverso en tríceps sural	Electroestimulación (pluma de punto motor en abductor y extensor largo del Hallux)	Desplazamientos multidireccionales y con banda de resistencia
TM(Liberación miofascial) técnica del árbol sobre tríceps sural	Caminata en punta de pies Caminata en talones	Ejecución de marcha en superficie inestable (trampolín)
TM(Movilizaciones)	Elevaciones de talón en bipedo sobre	

Grado 3 fijando astrágalo movilizándolo mortaja y viceversa para ganar plantiflexión y dorsiflexión	Step con apoyo	
TM(Movilizaciones) Grado 3 fijando astrágalo y movilizándolo calcáneo a inversión y eversión.		
TM(Técnica de posicionamiento articular) Reposicionamiento articular con fijación desde astrágalo.		

SEMANA 6		
ROM	DESEMPEÑO MUSCULAR	BALANCE
TM(Liberación miofascial) técnica del árbol sobre tríceps sural	Electroestimulación (pluma de punto motor en extensor largo del Hallux y extensor común de los dedos)	Trabajo bipodal sobre disco vestibular
TM(Movilizaciones) Grado 3 deslizamiento de cabeza de peroné hacia posterior sobre la tibia.	Caminata en punta de pies Caminata en talones con progresión en distancias.	Ejercicios unipodales sobre superficies estables

™(Movilizaciones) Grado 3 fijando astrágalo y movilizand o calcáneo a inversión y eversión.	Elevaciones de talón en bipedo sobre Step sin apoyo	
™(Movilizaciones) Grado 3 fijando astrágalo movilizand o mortaja y viceversa para ganar plantiflexión y dorsiflexión		
™(Técnica de posicionamiento articular) Reposicionamiento articular con fijación desde astrágalo.		
SEMANA 7		
ROM	DESEMPEÑO O MUSCULAR	BALANCE
™(Movilizaciones) Grado 3 deslizamiento de cabeza de peroné hacia posterior sobre la tibia.	Electroestimulación (pluma de punto motor en extensor largo del Hallux y extensor común de los dedos)	Ejercicios bipodales sobre superficies inestables con ojos cerrados (vendados)
™(Movilizaciones) Grado 3 fijando astrágalo	Elevaciones de talón en bípedo sobre Step con carga	Ejercicios unipodales con bandas de resistencia

y movilizand o calcáneo a inversión y eversión.		y múltiples estímulos
™(Movilizaciones) Grado 3 fijando astrágalo movilizand o mortaja y viceversa para ganar plantiflexión y dorsiflexión		
™ (Técnica de posicionamiento articular) Reposicionamiento articular con fijación desde astrágalo.		
SEMANA 8		
ROM	DESEMPEÑO O MUSCULAR	BALANCE
™(Movilizaciones) Grado 3 deslizamiento de cabeza de peroné hacia posterior sobre la tibia.	Electroestimulación (pluma de punto motor en extensor corto y largo del Hallux)	Trabajo sobre disco vestibular unilateral
™(Movilizaciones) Grado 3 fijando astrágalo y movilizand o calcáneo a inversión y eversión.	Elevaciones de talón unipodales	
™(Movilizaciones)		

Grado 3 fijando astrágalo movilizando mortaja y viceversa para ganar plantiflexión y dorsiflexión		
™ (Técnica de posicionamiento articular) Reposicionamiento articular con fijación desde astrágalo.		

(Categoría) Desempeño muscular cuello de pie y pie	Flexión plantar	Flexión dorsal e inversión	Eversión
Valoración Final	3+	3+	3

(Categoría) Balance	Test de Romberg
Valoración Final	1

Valoración Final:

(Categoría) ROM MMII	Flexión plantar	Flexión dorsal	Inversión	Eversión
Valoración Final	0-22°	0-12°	0-14°	0-9°

(Categoría) Desempeño muscular de Hallux	Extensión metatarsal del Hallux	Extensión interfalángica del Hallux	Flexión metatarsal del Hallux	Flexión interfalángica del Hallux
Valoración Final	3-	2+	3+	3+

Consideraciones éticas

La ética médica desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones clínicas, asegurando que se respeten los principios fundamentales de la investigación: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. En este contexto, es imperativo considerar el impacto de las acciones en la salud del caso y el bienestar del paciente. Por ello está investigación acoge los principios de la Resolución 8430 de Octubre 4 de 1993: por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, Título II: de la Investigación en Seres Humanos, Capítulo I: de los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos: en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar (Artículo 5), asegurando un riesgo mínimo (Artículo 11.b) (Ministerio de salud, 1993)

III. Referencias

Afanador-Restrepo DF, Rodríguez-López C, Rivas-Campo Y, Baena-Marín M, Castellote-Caballero Y, Quesada-Ortiz R, Osuna-Pérez MC, Carcelén-Fraile MdC, Aibar-Almazán A. Effects of Myofascial Release Using Finding-Oriented Manual Therapy Combined with Foam Roller on Physical Performance in University Athletes. A Randomized Controlled Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2023; 20(2):1364. <https://doi.org/10.3390/ijerph20021364>

Barette, G., Cerioli, A., Dufour, X., Faugouin, A., & Ghossoub, P. (2014). Terapia manual del pie. Interés y modalidades en podología. *Encyclopédie Médico-chirurgicale. Podología/EMC. Podología*, 16(2), 1-15. [https://doi.org/10.1016/s1762-827x\(14\)67281-3](https://doi.org/10.1016/s1762-827x(14)67281-3)

Benedick A, Audet MA, Vallier HA. The effect of obesity on post-operative complications and functional outcomes after surgical treatment of torsional ankle fracture: A matched cohort study. *Injury*. 2020;51(8):1893–1898. doi: 10.1016/j.injury.2020.05.006.

Cartiel-Marina, L., Mendez-Sanchez, E., Monserrat-Cantera, J., & Ortúzar-Petreañas, M. P. (2020). Tratamiento fisioterápico en fractura bimalleolar: Estudio de un caso. *Revista Sanitaria de Investigación*, 11(2), 121-127. <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/tratamiento-fisioterapico-en-fractura-bimalleolar-estudio-de-un-caso/>

Contreras, F. O. L., Vásquez, J. R. E., Oquendo, E. R. L., & Serna, B. A. M. (2019). FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES DE LAS FRACTURAS DE TOBILLO EXPUESTAS. *Universidad Ciencia y Tecnología*, 1(1), 5-5.

de Carvalho, C. D., dos Santos Filho, D. T., Borges, J. V. C., Vieira, B. M. S., & de Oliveira, T. (2024). Análise das principais complicações em pacientes no pós-operatório de fratura de tornozelo: uma revisão. *Brazilian Journal of Health Review*, 7(1), 71–82. <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n1-007>

de Castro Silva, M., de Marche Baldon, R., Lins, C. *et al.* Efecto inmediato de las técnicas de terapia manual sobre la limitación de la dorsiflexión del tobillo: un protocolo de ensayo clínico aleatorizado, controlado y ciego. *Ensayos* 22, 886 (2021). <https://doi.org/10.1186/s13063-021-05858-6>

Dodd AC, Lakomkin N, Attum B, Bulka C, Karhade AV, Douleh DG. Predictors of Adverse Events for Ankle Fractures: An Analysis of 6800 Patients. *J Foot Ankle Surg*. 2016;55(4):762–766. doi: 10.1053/j.jfas.2016.03.010.

Espinoza-Azula, S. C., Reina-Valdivieso, E. A., Mendoza, B., Toledo-Infanson, V., Ramírez, C. L., & Herrera, J. M. (2020). Evaluación Objetiva de las Radiografías de Tobillo como Patrón de Oro en el Diagnóstico y Tratamiento de las Fracturas Webber B. Experimento autocontrolado multicéntrico. *Revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología*, 34(3), 212-222. <https://doi.org/10.1016/j.rccot.2020.07.002>.

Painter, E. E., Deyle, G. D., Allen, C., Petersen, E. J., Croy, T., & Rivera, K. P. (2015). Manual Physical Therapy Following Immobilization for Stable Ankle Fracture: A Case Series. *The Journal of orthopaedic and sports physical therapy*, 45(9), 665–674. <https://doi.org/10.2519/jospt.2015.5981>

Ministerio de salud. (1993.). *Resolución 8430 de 1993 - Colombia*. www.redjurista.com. https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_8430_de_1993.aspx#/

Martínez-Barro, D., Escalante-Montes, P. K., Contreras-Del Carmen, N., Cortes-Aguirre, C. S., Peralta-Ildefonso, D., Hernández-Amaro, H., & Rojano-Mejía, D. (2023). Factores asociados a funcionalidad en pacientes con fractura cerrada de tobillo [Factors associated with functionality in patients with closed ankle fracture]. *Revista medica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 61(3), 283–288.

McKeown, R., Kearney, R. S., Liew, Z. H., & Ellard, D. R. (2020). Patient experiences of an ankle fracture and the most important factors in their recovery: a qualitative interview study. *BMJ open*, 10(2), e033539. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-033539>

Sous Sánchez, J. O., Navarro Navarro, R., Navarro García, R., Brito Ojeda, M. E., & Ruiz Caballero, J. A. (2011). Clasificación de las fracturas de tobillo. *Canarias médica y quirúrgica*.

Kaltenborn, F. M., Evjenth, O., Tricás Moreno, J. M., Kaltenborn, T. B., & Vollowitz, E. (2004). *Fisioterapia manual: extremidades / Freddy M. Kaltenborn; con la colaboración de Olaf Evjenth...[et al.] ; versión española de J.M. Tricás. (2 ed. en español). McGraw-Hill-Interamericana*

Maitland's peripheral manipulation. (2005).
Google Books.
https://books.google.com.co/books/about/Maitland_s_Peripheral_Manipulation.html?id=4ZdsAAAAMAAJ&redir_esc=y

